

При цьому поняття повідомлення у даному контексті дорівнює поняттю медіатексту. Поступово ці питання мають стати для учнів власними питаннями, які б вони хотіли обговорювати з учителем щодо того чи іншого медіатексту:

1. Хто створив цей фільм/мультфільм/відеоролик/плакат тощо?
2. Які художні засоби використані, щоб привернути мою увагу?
3. Чому однокласники по-різному сприйняли цей фільм/мультфільм/відеоролик/плакат тощо?
4. Які цінності, ідеї і погляди представлено чи пропущено в цьому фільмі/мультфільмі/відеоролику/плакаті тощо?
5. Чому цей фільм/мультфільм/відеоролик/плакат тощо було поширено?

Варто зауважити, що робота з медіатекстами у процесі навчання молодших школярів повинна впроваджуватися поступово – починаючи із власне сприйняття медіатекстів, згодом – «читання» їхньої мови, активізації уваги, зорової пам'яті, розвитку різних видів мислення, зокрема критичного.

Отже, на заняттях з мовно-літературної освітньої галузі використання різних медіа робить навчання молодших школярів не просто привабливим, а цілеспрямованим процесом опанування навичок критичного мислення, допомагає формувати в молодших школярів здатність до творчості, а також збагачує емоційну та пізнавальну сфери учнів.

Список використаних джерел

1. Державний стандарт початкової освіти. Постанова Кабінету Міністрів України від 21.02.2018р. URL: <https://zakon.rada.gov.ua/lra/show/682019Text> (дата звернення: 07.11.2024).
2. Єфіменко А., Ішутіна О. Робота з медіатекстом на уроках мовно-літературної освітньої галузі як метод формування медіаграмотності молодших школярів. *Професіоналізм педагога: теоретичні і методичні аспекти*. Слов'янськ, 2021. Вип. 14 (Ч. 1). С. 125-132. URL: <http://profped.ddpu.edu.ua/article/view/236601> (дата звернення: 07.12.2024).
3. Медіаграмотність та критичне мислення в початковій школі: посібник для вчителя / Бакка Т., Голощанова В., Дегтярьова Г., Євтушенко Р., Іванова І., Крамаровська С., Мелещенко Т., Шкрєбець О. / За редакцією Волошенюк О., Дегтярьової Г., Іванова В. Київ : ЦВП, АУП, 2017. 197 с.
4. Нова українська школа: організація медіаосвіти в початковій школі : навчально-методичний посібник / Старагіна І. П., Волошенюк О. В., Мокрогуз О. П., Ганик О. В. Київ : ПРОПАПІР, 2021. 160 с., іл.
5. Пометун О. Як розвивати критичне мислення в учнів НУШ. URL: <https://nus.org.ua/articles/krytychne-myslennya-2/> (дата звернення: 01.12.2024).

Олена Пуш,

*заступник директора Луцького педагогічного фахового коледжу
КЗВО «Луцький педагогічний коледж» Волинської обласної ради,
кандидат пед. наук, м. Луцьк, Україна*

Людмила Дячук,

*вчитель початкових класів
ЗЗСО «Луцький лицей №5 Луцької міської ради»
м. Луцьк, Україна*

НАЦІОНАЛЬНА ІДЕНТИЧНІСТЬ У ПРОЦЕСІ ОСВІТИ: ВИКЛИКИ ТА ПЕРСПЕКТИВИ ФОРМУВАННЯ МОЛОДОГО ПОКОЛІННЯ

Ключові слова: національна ідентичність, національне виховання, культура, політика ідентичності, здобувачі освіти.

Формування колективної ідентичності для сучасної України є одним із основних завдань національної політики. Поява цієї проблеми та її актуалізація пов'язані, в першу чергу, з проголошенням Україною у 1991 році незалежності. А у сучасних умовах російської агресії питання національної ідентичності та свідомості постає особливо гостро на всіх етапах освіти.

Питання генезису національної ідентичності та особливості її формування розглянуто у наукових доробках зарубіжних (В. Anderson, Е. Gellner, Т. Eagleton, М. Smith та ін.) та вітчизняних (П. Бурдье, Р. Кальюк, М. Рябчук, С. Пирожков,

О. Філіпова, О. Усенко, В. Шевчук та ін.) науковців. До питання формування національної ідентичності в умовах школи зверталися В. Бугров, І. Дзюба, І. Бех, О. Докукіна, С. Федоренко, І. Шкільна, К. Журба, І. Огієнко, О. Палій, О. Забужко, О. Саган та ін..

Розглядаючи процес національної ідентичності, необхідним стає наукове осмислення даного процесу та детальне вивчення каналів та інструментів формування національної та етнічної ідентичності.

Дослідники підкреслюють, що у конструюванні національної ідентичності найважливішу роль відіграє система освіти та, зокрема, школа, яка стає дієвим інструментом її формування [3, с. 12].

Для українського суспільства, де не існує єдиної домінуючої ідеї щодо «змісту» національної ідентичності, дослідження ролі шкільної освіти у формуванні національної ідентичності стає вкрай актуальним, адже система освіти як простір конструювання ідентичності безпосередньо впливає на формування уявлення про «націю» та «національне». Шкільна освіта закладає у свідомість учнів свого роду «матрицю», з якою вони надалі зв'язують своє ставлення до минулого та сучасності, оцінюють себе та «інших» [2, с.1].

«Ідентичність» як науковий термін виник у науці недавно. У класичному розумінні, ідентичність – це співвіднесеність чогось із самим собою в єдності із власною мінливістю [4, с.18]. У психології та соціології ідентичності відводиться одне з провідних значень.

Це заслуга американського дослідника Е. Еріксона, який розділив поняття «ідентичність» та «ідентифікація» та визначив особливості їх прояву [4, с.23]. Розвиваючи його теорію, К. Журба уточнила, що механізм ідентичності діє на двох рівнях – особистісному (его) та соціальному (груповому) [2, с.2].

Наукова цінність ідентичності полягає в тому, що цей термін дозволяє структурувати та систематизувати всі базисні явища соціальної діяльності. Це: 1. Система цінностей, духовність, моральність. 2. Емоції, почуття, розум, інтереси, потреби. 3. Індивідуальний та груповий досвід соціальних взаємодій.

Отже, аналіз теоретичних засад ідентичності дозволяє дати визначення головному концепту нашого дослідження – національній ідентичності. Національна ідентичність – це почуття співвіднесеності (приналежності) людини до конкретної держави (нації), характерне для її населення.

Головним творцем національної самосвідомості на сучасному етапі стає система освіти. Вона визначає успішність адаптації людини до змін у соціально-економічній сфері. Посилення конкуренції у сферах виробництва, науково-технічного прогресу та відкритість сучасного світу для молоді призводить до розуміння того, що освіті має надаватися національний пріоритет. Викликами, що стали гостро відчуватися в період дії воєнного стану щодо формування національної ідентичності – це в першу чергу освітні втрати. Адже, більша частина здобувачів освіти по Україні не має змоги навчатися в очному форматі вже 3 рік поспіль. Ще однією проблемою є відтік учнів, адже за даними 2024 року перед початком навчального року близько 300000 здобувачів освіти виїхало закордон. Особливо учнів 10-11 класів [1]. Це перспективна молодь, яка за 10 років буде відбудовувати Українське суспільство і від їх свідомості та національної ідентичності залежить майбутнє цілої нації. Також головним викликом щодо формування національної ідентичності є та молодь, яка з певних причин залишилася на тимчасово окупованих територіях і ворог активно впроваджує політику щодо пропаганди власних національних ідей. Цю проблему можливо вирішити лише на державному рівні і політичними рішеннями.

Таким чином, ми приходимо до усвідомлення необхідності реформування системи освіти, без чого неможливе досягнення цілей національного виховання. Ми вбачаємо такі основні принципи модернізації:

1. Збільшення бюджетних видатків на освіту на всіх рівнях, регіоналізація адміністративно-управлінських повноважень.

2. Організація системи безперервного та інтенсивного професійного навчання та підвищення кваліфікації педагогічних працівників та адміністрації національно-патріотичного спрямування.

3. Забезпечення відповідності матеріально-технічної бази освітніх установ умовам та вимогам сучасності та безпековим заходам: удосконалення методів дистанційного навчання; за можливості та врахування безпекової ситуації переведення шкіл у очний або змішаний формат, впровадження ІТ-технологій; забезпечення кабінетів та класних кімнат дидактичним та роздатковим матеріалом, тощо.

Таким чином, освіта в сучасних реаліях є одним з найважливіших інструментів політики ідентичності. Причому це обумовлено не сучасною ситуацією в країні, а й об'єктивною логікою розвитку світової спільноти: зростаюча глобалізація дедалі більше сприяє поглинанню, розмивання традиційних культур народів. Проблеми, які існують сьогодні в українській освіті, носять системний характер і вимагають так само безперервних і глибоких реформ. Будучи основною умовою становлення особистості, освіта як суб'єкт політики ідентичності передбачає ставлення себе і свого минулого як до головної цінності.

Список використаних джерел

1. Вонс Р. Стало відомо скільки учнів виїхало з України перед початком навчального року. URL: <https://griml.com/aUPxz> (дата звернення: 26.11.2024 р).
2. Журба К. Формування національної ідентичності зростаючої особистості в умовах воєнного стану: досвід експериментальної реалізації. *Методологічний семінар НАПН України*. 2023. С.1-6.
3. Формування в учнів основної школи національно-культурної ідентичності в контексті сучасних полікультурних впливів./ І.Д. Бех, О.М. Доукіна, С.Д. Федоренко, І.М. Шкільна, К.О. Журба. Київ, 2019. 114 с.
4. Формування національно-культурної ідентичності особистості у викликах часу: збірник матеріалів Всеукраїнського круглого столу (до 100-річчя від заснування Кам'янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка). Кам'янець-Подільський: Кам'янець-Подільський національний університет імені Івана Огієнка, 2018. 108 с.

Альона Покотило,
*здобувачка другого (магістерського) рівня вищої освіти
за спеціальністю 013 Початкова освіта
Національного університету «Острозька академія»,
м. Острог, Україна*

РОЗВИТОК РИТОРИЧНИХ УМІНЬ ДІТЕЙ МОЛОДШОГО ШКІЛЬНОГО ВІКУ НА УРОКАХ УКРАЇНСЬКОЇ МОВИ

Ключові слова: риторика, молодший шкільний вік, риторичні вміння, українська мова, уроки мови, комунікативні навички, мовленнєва діяльність, риторичні вправи, педагогічні методи, креативність у мовленні, формування особистості, навчально-виховний процес, діалогічне мовлення.

Вступ. Риторика як наука про ефективне мовлення має важливе значення в сучасній освіті, особливо в молодшій школі, де закладаються основи риторичних умінь, які сприяють формуванню в учнів культури мовлення, уміння логічно викладати